

XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA O'ZBEK MILLIY CHOLG'ULARI

Mamatova Adolat

Termez ixtisoslashtirilgan san'at maktabi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7614172>

Annotatsiya: Ushbu maqolada XIX asrning oxiri XX asrning boshlarida O'rta Osiyoga kelgan sayohatchilar bu yerdagi milliy musiqa cholg'ularining rang-barangligi va turlarining ko'pligini ko'rib hayron qolishgan. Ular Chor Rossiyasi tomonidan bosib olingan yerlardan tashqari, hukumat qo'shinlarining oyog'i yetib bormagan tog'li hududlarga ham borishga muvaffaq bo'lishgan va turli joylardan musiqa cholg'ularini arzon garovga sotib olib o'z kolleksiyalarini yaratishgan. Ushbu sayohatlar davomida O'rta Osiyodan olib ketilgan musiqa cholg'ularining juda katta qismi Sankt Peterburgdagi Etnografiya instituti qoshidagi Pyotr I nomidagi muzeyida jamlangan.

Kalit so'zlar: Bu yerdagi cholg'ularning asosiy qismi IX asr 80-yillarining yarmidan 1914 yillarigacha davrda yig'ilgan bo'lib, ularni to'plashda I.Zarubin, I.Rachinskiy, K.Roset, A.Samoylovichlar tomonidan sotib olingan cholg'ular asosiy o'rinni egallaydi. Muzeydagi cholg'ular Pomirning tog'li qishloqlari va Xivaga uyushtirilgan sayohatlar davrida sotib olingan. A.Samoylovich kolleksiyasiga oid bo'lganligi bois bizni qiziqtiradi, albatta. Bu kolleksiyadagi tanbur, qo'biz, g'ijjak, bulaman, surnay, tilli tuydyuk, nog'ora, va doyralar ichida dutorning yo'qligi Samoylovichni ham qoniqtirmagan.

XIX asrning oxiri XX asrning boshlarida O'rta Osiyoga kelgan sayohatchilar bu yerdagi milliy musiqa cholg'ularining rang-barangligi va turlarining ko'pligini ko'rib hayron qolishgan. Ular Chor Rossiyasi tomonidan bosib olingan yerlardan tashqari, hukumat qo'shinlarining oyog'i yetib bormagan tog'li hududlarga ham borishga muvaffaq bo'lishgan va turli joylardan musiqa cholg'ularini arzon garovga sotib olib o'z kolleksiyalarini yaratishgan. Ushbu sayohatlar davomida O'rta Osiyodan olib ketilgan musiqa cholg'ularining juda katta qismi Sankt Peterburgdagi Etnografiya instituti qoshidagi Pyotr I nomidagi muzeyida jamlangan. Bu yerdagi cholg'ularning asosiy qismi IX asr 80-yillarining yarmidan 1914 yillarigacha davrda yig'ilgan bo'lib, ularni to'plashda I.Zarubin, I.Rachinskiy, K.Roset, A.Samoylovichlar tomonidan sotib olingan cholg'ular asosiy o'rinni egallaydi. Muzeydagi cholg'ular Pomirning tog'li qishloqlari va Xivaga uyushtirilgan sayohatlar davrida sotib olingan. A.Samoylovich kolleksiyasiga oid bo'lganligi bois bizni qiziqtiradi, albatta. Bu kolleksiyadagi tanbur, qo'biz, g'ijjak, bulaman, surnay, tilli tuydyuk, nog'ora, va doyralar ichida dutorning yo'qligi Samoylovichni ham qoniqtirmagan. Shunisi qiziqarli-ki, Xivadan sotib olingan tilli tuydyuk cholg'usining rasmi bundan uch yil

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

muqaddam Suriyadan kelgan folklor ansamblida foydalanilgan va bizga sovg'a sifatida tashlab ketilgan arablarning "maqruna" cholg'usining xuddi o'zginasidir. Ushbu cholg'uni biz qo'shnay, surnay va bulaman cholg'ularining mohir ijrochisi Matrasul Matyoqubovga ko'rsatganimizda xuddi shunday cholg'uning avval Xivada yoki Turkmanistonda mavjud bo'lganligi haqida ma'lumotlarga ega emasligi bildirgan edi. Bundan kelib chiqadiki, shu ko'rinishdagi cholg'ular ham unutilib, ularning o'rniga hozirgi ko'rinishdagi qo'shnaylar o'tgan asrning boshlaridan foydalanila boshlagan ekan.

O'sha davrda ayollar o'rtasida changqo'biz juda keng tarqalganligi va uni xivaliklar "qo'biz" deb atashi yozib qoldirilgan. Xonning chiqishini "e'lon qiladigan" karnaylar va kechalari soqchilar tomonidan chalinadigan barabanlarni Samoylov xivaliklarning musiqa cholg'ulari qatoriga kiritmaydi. Uning kolleksiyasida cholg'ular hozirgi kundagi cholg'ulardan keskin farqlanmaydi. G'ijjak uch torli bo'lib, uning kosasi kokos daraxtining mevasidan yasalganligi, tanburning torlari uchta ekanligi istisno bo'lmasa, aksariyat cholg'ularning deyarli o'zgarmagan holda o'zbek musiqa madaniyatida saqlanib kelayotganligini anglatadi. Darvesh qiyofasida O'rta Osiyoga kelgan mo'jor (venger) Vamberi ham g'ijjak, dutor cholg'ulari to'g'risida alohida fikr bildirgan. Ayniqsa, u xon saroyidagi musiqa cholg'ulari va sozandalarning mahoratiga yuksak baho beradi.

Shu davrlarda to'plangan musiqa cholg'ulari kolleksiyalari ichida eng boyi 1870 yilda Toshkent shahriga kapelmeyster lavozimiga ishga kelgan Avgust Eyxgornning to'plamidir. U bu yerda o'tgan 13 yil umri davomida ikki marta cholg'u kolleksiyasini to'plagan. Uning birinchi kolleksiyasi 1872 yili Moskvadagi ko'rgazmada namoyish etilib, keyin Venada tashkil etilgan Jahon ko'rgazmasiga olib ketilgan va V.Belyaevning taxminiga ko'ra u yerdan qaytmagan. Shundan keyin ikkinchi marta to'plangan cholg'ular kolleksiyasi 1885 yilda Peterburgdagi F.Patek nomidagi muzeyda namoyish etilgan.

Eyxgornning kolleksiyasi ikki bo'limdan iborat bo'lib, birinchi bo'lim – "Qirg'izlar va boshqa mo'g'ul xalqlarining cholg'ulari" (nima uchundir Eyxgorn qirg'izlarni, shu jumladan qozoqlarni turkiylar emas, mo'g'ullar guruhiga taalluqli deb hisoblagan), ikkinchi bo'lim – "Turkiston, Qashqar, Qo'qon, Afg'oniston, Buxoro va Xiva xalqlarining cholg'ulari" deb nomlangan. Hozirda ushbu kolleksiya Moskva shahridagi M.Glinka nomidagi muzeyda saqlanadi. Birinchi bo'limga taalluqli uchburchak kosaxonali do'mbira, o'yma qilib tayyorlangan oval shakldagi do'mbira, qo'biz, qo'miz, choor, surnay, changqo'biz,

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

yog'och qo'biz kabi cholg'ular to'g'risida uzoq to'xtalmasak-da, ikkinchi bo'limdagi cholg'ular to'g'risida qisqacha ma'lumotlar beramiz.

Bu bo'limdagi cholg'ular uchta guruhga ajratiladi: torli, damli va urma zarbli. Torli cholg'ular guruhiga kiritilgan dutorning hozirda qo'llanilayotgan an'anaviy dutordan hech qanday farqlanmasligini kuzatish mumkin. Bu turga kiruvchi tanburning ikki xili namoyish etilgan. Birining kosasi oval shakliga yaqin bo'lsa, ikkinchisi noksimon ko'rinishda butun yog'ochdan yo'nilgan, ancha uzun dastaga ega va dastasida 16 ta bog'lama pardasi bor. Tanburlarning har ikkisi ham 3 tadan metall simlar tortilgan. Tanburlarning uchta torligidan tashqari unga o'xshash tanbursimon cholg'ularning: chortor, panjtor va shashtor turlari ham Tojikiston hududida saqlanib qolganligi haqidagi ma'lumotlardan Tojikistonda mavjud bo'lgan tanbur va setorlarning turlari haqida gap ketayotganligini anglash mumkin. Eyxgorn kamon bilan chalinadigan tanbur haqida gapirib, uni "setor" deb noto'g'ri nomlashadi, chunki uning torlarining soni 12 ta, deydi. Eyxgorn kolleksiyasidagi birinchi g'ijjak zamonaviy an'anaviy g'ijjakdan faqat torining uchtaligi bilan farqlanadi. Ikkinchi g'ijjakning kosaxonasi kokos yong'og'ining kosasidan bo'lib, unga ikki dona ot qilidan tor tortilgani bayon etilgan.

Kolleksiyadagi ruboblar uchta bo'lib, ularning birinchisi - boy savdogardan sotib olingan qadimiy rubob, ikkinchisi toshkentlik sozgar tayyorlagan yangi rubob va Qobuldan keltirilgan, oltita ichakdan eshilgan asosiy tori, 9 ta metall rezonator tori bo'lgan Afg'on rubobidir. Fikrimizcha, qadimiy rubob sifatida e'tirof etilgan cholg'u pomir rubobi bo'lsa kerak (O'.T).

Eyxgorn kolleksiyasida Qashqardan keltirilgan qonun ham mavjud. 36-38 ta metall simi bor bu cholg'u o'sha davrdayoq iste'moldan chiqib ketganligi kolleksiyadagi cholg'uning nochor ahvolga kelib qolganligi va mahalliy sozgarlar va sozandalarning bu cholg'u to'g'risida Eyxgornga tuzukroq ma'lumot bera olmaganligidan ham ma'lum. Kolleksiyadagi surnay cholg'usi to'g'risida berilgan ma'lumotlar bu cholg'uning hozirgacha o'zgarmaganligini isbotlaydi. Unda ijro etishning "dam qaytarib chalish" usuli Eyxgornni lol qoldiradi va u salkam 300 taktlik asar davomida surnaychi biror marta ham nafasni uzmasdan go'yo bir nafasda ijro etganligini e'tirof etadi.

Eyxgorn kolleksiyasida jamlangan qo'shnay, nay cholg'ulari ham hozirgacha hech qanday o'zgarishga uchramagan. Faqat unga kiritilgan nay metallardan yasalgan bo'lib, katalogda "sarboz nay" deb ko'rsatilgan. Har ikki cholg'uning ko'rinishi va teshiklarining soni bir xil.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Damli cholg'ularning eng yirigi bo'lmish – karnay kolleksiya da ikki xil ko'inishda namoyish etiladi. Ularning birinchisi – to'g'ri quvurli, ikkinchisi – tirsakli. Tadqiqotchilarning fikricha, tirsakli karnaylar XIX asrning oxiridan boshlab umuman iste'moldan chiqib ketgan va o'tgan asrning boshlarigacha muddatda Buxoro amirligidagi maxsus marosimlardagina ishlatilgan.

Kolleksiyaning oxirgi qismida doyra, nog'ora, chindovul, safoil, sagat (tarelka) va nima uchundir urma cholg'ular qatoriga kiritilgan changqo'biz cholg'ulari namoyish etiladi. Doyra va nog'ora ko'inish va shakl jihatidan deyarli o'zgarmagan bo'lsa, kosaxonasi misdan yasalgan va ustiga teri tortilgan chindovul (qozoqlarda daulpaz, qirg'izlarda daulbas deyilgan) hozirda iste'moldan chiqib ketganligining guvohimiz. Bu cholg'ular asosan otlarning egariga bog'lab yurilganligi va unda qo'l bilan va qamchi bilan chalish mumkinligi yozilgan. Kolleksiya tarkibida bo'lgan sagat (tarelka) ham chindovul kabi o'tgan asrning boshlaridayoq iste'moldan chiqib ketdi. Va nihoyat kolleksiya da eng oxirgi cholg'u – changqo'biz qandaydir sababga ko'ra “chang” deb nomlangan va zarbli cholg'ular guruhiga kiritilgan. Aslida uni “tilli” cholg'ular guruhiga kiritish ma'qulligi T.Vizgo tomonidan e'tirof etiladi.

Kolleksiya da o'sha davrdagi aksariyat cholg'ular aks etgan bo'lsa-da, xalq ichida iste'molda bo'lgan cho'pon nay, burg'u (hayvon shoxidan yasalgan cholg'u), tablak, qoshiq va qayroq unutilib qoldirilgan.

Ushbu va boshqa manbalar asosida yozilgan va 1933 yilda chop etilgan V.Belyaevning “Muzikalnie instrumenti Uzbekistana” (O'zbekistonning musiqa cholg'ulari) nomli kitobida o'sha davr musiqa cholg'ulari to'liq qamrab olingan va ularning har biriga jiddiy yondashilib, chuqur ilmiy ta'rif berilgan.

V. Belyaev cholg'ularni ularda tovush hosil qilish xususiyatiga ko'ra tasniflab uchta katta guruhga ajratgan. Birinchi guruhga – urma, shovqinli, tirnama-tilli, rezonansli cholg'ularni, ikkinchi guruhga – damli cholg'ularni, uchinchi guruhga – torli cholg'ularni kiritgan. Birinchi guruh 4 turga ajratilib, unga kiritilgan urma cholg'ular sifatida: qarsak (insonlarning ritm qilish mumkin a'zolari ishtiroki sifatida), qoshiq, zang, doyra, nog'ora, chindovul, do'l singari milliy cholg'ular bilan birga o'sha davrda iste'molga kirib kelgan yevropa cholg'ularidan kastanet, litavra, mis tarelkalar, uchburchak, katta va kichik barabanlar ham kiritilgan. Shundan keyin “Damli cholg'ular” guruhi o'z navbatida 6 ta turga, “Torli cholg'ular” esa 5 ta turga ajratilgan. Salkam 100 betlik matnda bayon etilgan cholg'ular haqidagi ma'lumotlarning ko'p qismi haligacha o'z qimmatini yo'qotmagan va cholg'ushunoslik bo'yicha hozirgacha yaratilgan qo'llanmalarning eng mukammallaridan biridir.

ITALY

ITALY

Kitobning ilk mavzusi inson tomonidan hosil qilinadigan qarsakka bag'ishlanadi. V.Belyaev o'zidan muqaddam o'tgan cholg'ushunos olimlar Forobiy, Ibn Sino va boshqa Sharq olimlaridan keyin birinchi bo'lib inson a'zolarining o'zida hosil qilinadigan tovushni, ya'ni qarsakni musiqa cholg'ulari qatoriga kiritadi. U o'z kitobida qarsak jo'rligida ijro etilgan qo'shiq parchasi notasini ham keltiradi. Kitobda O'zbekistonda foydalaniladigan qayroq va qoshiqni yevropa tasnifiga amal qilgan holda urma cholg'ularning "kastanetlar" turiga kiritadi. Qayroq va qoshiqning tarixiy ahamiyati, milliy musiqada foydalanish o'rinlariga alohida e'tibor qaratadi.

Urma cholg'ularning "Mis tarelkalar" turiga kiritilgan cholg'ular ichida "sagat" nomi bilan uncha katta bo'lmagan bir juft bronzadan yasalgan tarelka haqida ma'lumot berilgan. Shu yerda "sagat" atamasining etimologiyasi haqida to'xtalib, Kurt Zaksning "Musiqa cholg'ulari lug'ati"ga asoslangan holda bu so'z arabchada "kastanet" ma'nosini berishini yozgan.

Kitobning doyra, chirmanda, childirma, dapga bag'ishlangan mavzusida u hududimizda hozirgi davrgacha juda keng iste'molda bo'lgan doyra cholg'usi haqida juda keng ma'lumotlar bergan. O'zbekistonning turli hududlarida turli nomlanishga ega bo'lgan bu cholg'uning aslida bir xil cholg'u ekanligi, unda hosil qilinadigan ikki xil tovush ham turli joyda turlicha nomlanishi to'g'risidagi batafsil ma'lumotlardan keyin doyra ritmlarini notaga olish masalalariga ham to'xtaladi. Ayniqsa, uning mahalliy ijrochilar tomonidan milliy usullarni og'zaki bayon qilish uslublariga qaratgan e'tibori taxsinga loyiq. V.Belyaev keltirgan ma'lumotlarga qaraganda oddiy usullar bilan bir qatorda maqom sho'balarda foydalaniladigan juda murakkab usullarni ham og'zaki ravishda uzatish imkoni bo'lgan. Shu ma'noda u "Saqil" va "Ufori Saqil" usullarining an'anaviy tarzidagi va zamonaviy nota yozuvidagi variantlarini keltiradi.

Nog'oraga bag'ishlangan mavzuda u katta nog'oralar (maxsus tantanalarda foydalanilgan litavrasimon cholg'u), karnay, surnay, doyra bilan birgalikda ishlatiladigan kichik nog'oralar to'g'risida ma'lumotlar keltirgan.

Ma'lumki, V.Belyaev o'z ma'lumotlarini Avgust Eyxgorn tomonidan to'plangan kolleksiya va uning e'lon qilingan va e'lon qilinmagan yozma ma'lumotlariga tayangan holda bayon etgan. Shu sababli Eyxgornning ma'lumotlariga tayangan holda yana bir cholg'u – chindovul haqida to'xtalib, misdan yasalgan va ustiga teri tortilgan, uncha katta bo'lmagan bunday cholg'ular o'tning egariga bog'lab qo'yilgan yoki qo'lda tasmasidan ushlagan holda ijro etilgani bayon etiladi.

ITALY

ITALY

Do'l yoki dovul nomi bilan ataladigan cholg'ularning O'zbekiston hududida unchalik keng tarqalmaganligi, shunga o'xshash, litavrasimon cholg'ularning Buxoro amiri tomonidan o'tkaziladigan maxsus marosimlarda ishlatilganligi haqida xabar beradi. Dovul cholg'usi haqiqatan ham Kavkaz xalqlari va Eronda juda keng tarqalgan. Bu cholg'ularni hozir ham O'zbekistonda ishlatishadi va uning mohir ijrochilari bor. Shu o'rinda Farg'ona vodiysida hozirgacha ishlatiladigan bir atama – "do'l nog'ora" haqida bir oz to'xtalsak. Odatda ochiq havo ansambli, ya'ni karnay, surnay, doyra ishtirok etadigan ansambllarda Toshkentda albatta nog'ora ishtirok etadi. Lekin hozirgacha Farg'ona vodiysida bu ansambl tarkibida bir juft nog'ora o'rnida ikkita baraban ishlatilib, ularning past tovush beradigani – do'l nog'ora deb ataladi.

Kitobning II bo'limi "Shovqinli cholg'ular" deb nomlangan. Bu yerda u safoil cholg'usini nima uchundir "sapai" tarzida ataydi va safoil ijrosida ijro etilgan qo'shiq notasi ham keltirilgan (safoil to'g'risida batafsil ma'lumot, uning surati keyingi bo'limlarda beriladi – O.T.). Ushbu bo'limda yana bir cholg'u – zang to'g'risida, ya'ni raqs paytida raqqosalar qo'llari va oyoqlariga taqadigan "zang" haqida ham ma'lumotlar keltiradi.

Kitobning navbatdagi bo'limlari changqo'biz va tarelkalarga bag'ishlangan. Alohida cholg'ular guruhi – "Tirnama-tilli cholg'ular"ga kiritilgan changqo'bizning tuzilishi va ijro uslubi haqidagi ma'lumotlar qatorida u (Kurt Zaks ma'lumotlariga tayangan holda) bu turdagi cholg'ular yevropada "vargan" deb atalgani, 1800 yillarda bu cholg'u juda ommalashib ketib, undagi ijrochilik o'ta yuqori darajaga yetganligi va XIX asr davomida u "lab garmonikasi" nomli cholg'u tomonidan siqib chiqarilganligini keltiradi. "Rezonansli cholg'ular" qatoriga kiritilgan tarelka va patnisning katta ashula ijrosida qo'llanilganligi, ular xonandalarning ovozini kerakli tomonga yo'naltirishda foydalanilganligi, shu bilan bir qatorda ba'zi ijrochilar tarelkalarni xuddi jonglyorlar kabi o'ynatish mahoratini ham egallaganligi ta'riflangan.

Bizning nazarimizda tarelkalarni katta ashula paytida ishlatishning bir necha sababi bor. Avvalo u ijrochining o'ziga ishongan holda tomoshabinlar oldida turishiga yordam beradi. Chunki, har qanday hofiz ham tik turgan holda ashula aytayotganda qo'llarini qay holatda tutishni o'ylashga majbur. Shuning uchun tarelka bu holatda qandaydir "suyanchiq" ma'nosida ham ishlatishi mumkin. Bundan tashqari, tarelkalarning eng asosiy vazifasi – xonanda ovozini kerakli tomonga (birinchi navbatda o'zi eshitadigan darajada), ya'ni tomoshabinlar va hamnafasi tomonga yo'naltirishdir. Shu bilan bir qatorda ijro

ITALY

ITALY

jarayonida, shuningdek, hamnafas (birgalikdagi) ijro davrida bir xil tempga rioya qilish uchun “dirijerlik tayoqchasi” vazifasini ham bajaradi.

Kitobning ikkinchi bobi damli cholg‘ularga bag‘ishlangan bo‘lib, undagi 6 ta bo‘limda damli cholg‘ularning turlari to‘g‘risida ma‘lumotlar berilgan. Birinchi bo‘limda milliy cholg‘ulardan sopol nay va karnay haqida, ikkinchi bo‘limda bo‘ylama naylar – cho‘pon nay (g‘ajir nay), tutak va enlama nay haqida, uchinchi bo‘limda hozirda biroz unutilgan bir juft bargning bir-biriga yopishtirgan holda ular orasidan havo o‘tkazish orqali tovush hosil qilish usuli (matnda “sapi”) haqida, to‘rtinchi bo‘limda qo‘shnay, bulaman va sibizg‘alar haqida, beshinchi bo‘limda esa surnay va duduk to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan. Ushbu bobning so‘nggi bobi garmonlarga bag‘ishlangan. Ma‘lumki, muqaddam Xorazmda ayollar tomonidan (xalfalar) juda keng qo‘llanilgan garmonlar o‘rnini keyingi paytda akkordeon cholg‘usi to‘liq egallab bo‘ldi.

E‘tiborlisi shundaki, kitobning barcha bo‘limlarida keltirilgan deyarli barcha cholg‘ularning imkoniyatlari, tovushqatori, ba‘zi cholg‘ularning tuzilishi va yasalishi, shuningdek ularda ijro etilgan kuylardan namunalar keltirilgan.

Torli cholg‘ularga bag‘ishlangan bobning kamonli cholg‘ular haqidagi bo‘limida qadimiy cholg‘u – qo‘biz, shuningdek, g‘ijjak va o‘sha davrda mahalliy sozandalar keng foydalangan skripka cholg‘usi to‘g‘risidagi ma‘lumotlarga duch kelamiz.

Navbatdagi bo‘lim tirnama cholg‘ular ta‘rifiga bag‘ishlangan bo‘lib, unda do‘mbira va dutor to‘g‘risidagi ma‘lumotlar beriladi. Bu yerda dutor haqida o‘ta batafsil ma‘lumotlar berilgani holda do‘mbira haqidagi ma‘lumotlar juda qisqa va faqat boshqa manbalarga tayangan holda berilgan. Vaholangki, Respublikamizning janubiy viloyatlari – Qashqadaryo va Surxondaryoda hozirgacha oddiy xalqning eng sevimli cholg‘usi, baxshilarning doimiy hamrohi bo‘lib kelayotgan o‘zbek do‘mbirasi (bizning nazarimizda) o‘sha davrda ham shu va boshqa hududlarda juda keng tarqalgan bo‘lishi kerak.

Mizrobli (plektrli) cholg‘ularga bag‘ishlangan bo‘limda ikki turdagi cholg‘ular – dastasi ladlarga bo‘lingan va bo‘linmagan cholg‘ular haqida ma‘lumotlar keltiriladi. Dulan rubobi (muallifning ma‘lumotlariga ko‘ra bu cholg‘u ungan Qashqardan keltirilgan – O‘.T.) ladsiz cholg‘u sifatida keltirilib, uning imkoniyatlari ancha batafsil ochilgan. Biroq bu cholg‘u va ladli cholg‘u sifatida keltirilgan “hind rubobi” o‘sha davrda ham O‘zbekiston hududida keng tarqalmagan. Muallifning aytishicha, bu ikki rubobning asosiy farqi ulardagi ladlarning bor yoki uning yo‘qligida.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Ushbu bo'limda yozilishicha, o'sha davrda qashqar rubobi hozirgichalik keng tarqalmagan va faqat Farg'ona vodiysida iste'molda bo'lgan. Bu ruboblarning 5 dona tori bo'lib, eng ingichka va eng yo'g'on torlari juft bo'lgan (hozirda yo'g'on tori bitta, o'rtadagi tori juft).

Tanbur to'g'risida berilgan juda keng va batafsil ma'lumot bu cholg'uning o'sha davrda juda keng tarqalganligi va O'zbekistonning deyarli barcha hududlarida ishlatilganligidan dalolat beradi. Manbada uning 3 ta torli turi berilgan. Uchta torli tanburning kamon bilan ijro etiladigan turi esa "setor" nomi bilan berilgan. Hozirda kosaxonasi biroz katta va boshqa ko'rinishga ega bo'lgan, ham noxun bilan, ham kamon bilan chalinadigan cholg'u "sato" deb atalmoqda. Manbada "chortor" nomi bilan berilgan tanbur hozirgi tanburning xuddi o'zidir. "Panjtor" nomi berilgan cholg'u bizning fikrimizcha uyg'ur tanburi bo'lsa kerak. Chunki, bu tanburlar o'zining kosaxonasi kattaligi, dastasining uzunligini hozirgacha saqlab qolgan. Manbada "shashtor" nomi berilgan cholg'uning ikki turi to'g'risida ma'lumotlar keltiriladi. Birinchisida mizrob bilan ijro etiladigan juft tori bo'lib, qolganlari rezonator sifatida qo'llanishi, ikkinchisida esa juft torlar o'rtada joylashgan bo'lib, xarrakning shu qismi biroz balandroq yasalgani ma'lum qilingan. Bunday cholg'ularning bizgacha yetib kelgan turlari yo'qligi, mutaxassislarning ham bunday cholg'ular to'g'risida bilmasligiga suyangan holda ushbu cholg'uni Tojikistonning Badaxshon hududida hozirgacha saqlanib qolgan "setor" cholg'usining turlaridan biri, deb o'ylash uchun asos bor. Bundan tashqari, tanburda (uyg'ur tanburidan boshqa) doimiy ravishda asosiy kuy chalinadigan tori toq bo'lgan va u noxun (ko'rsatkich barmoqqa kiyiladigan maxsus metall moslama) yoki o'stirilgan tirnoq bilan ijro etilgan. Noxun (shu jumladan tirnoq)da juft torni chalish ancha murakkab va yuqorida qayd etilganlardan kelib chiqib, "shashtor"ning tanburlar qatoriga noto'g'ri kiritilganligini isbotlash mumkin.

Cholg'ularga bag'ishlangan so'nggi bobda kalin, chang va qonun cholg'ulari haqidagi ma'lumotlar keltirilgan. Muallifning "kalin" va "qonun" to'g'risida berilgan ma'lumotlarga tayangan holda ularning bir xil cholg'u, ya'ni qonun ekanligini anglash mumkin. Chang to'g'risidagi ma'lumotlarga qaraganda uning tovushqatori diatonik bo'lgan va tovushqatordagi 14 ta bosqichning 13 tasida uchtalik va faqat bittasi toq torlari bo'lib, jami 40 tori bo'lgan.

Biz V.Belyaevning "O'zbekiston musiqa cholg'ulari" kitobida keltirilgan ma'lumotlarni to'liq keltirishni maqsad qilib olmagan holda cholg'ularning hozirgi kundagi holati bayon qilinadigan navbatdagi bo'limlarda ular to'g'risida batafsil ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Каримов И.А. “Юксак маънавият енгилмас куч” Т. 2008 йил
2. В.Беляев Музыкальные инструменты Узбекистана Москва 1933 г
3. Абу Абдуллох Хоразмий Мафотиҳ ал-улум А.Назаров таржимаси.
4. Абу али Ибн Сино Муסיқа ҳақида рисола Н.Шодмонов таржимаси.
5. Т.С.Вызго Музыкальные инструменты Средней Азии Музыка. 1980
6. Ал-Фараби. Трактаты о музыке и поэзии Пер.с арабского.— Алматы: Гилим, 1993.
7. Ў.Тошматов Чолғушунослик (Ўрта махсус таълим муассалалари учун ўқув-қўлланма) Т.: 2004
8. Ў.Тошматов Чолғушунослик (Олий таълим муассалалари учун ўқув-қўлланма) Т.: 2006
9. М.Абдукаримов Чолғушунослик (Олий таълим муассалалари учун ўқув-қўлланма) Насаф нашриёти 2006
10. А.И.Петросянц Инструментоведение Т.: 1990
11. Р.Абдуллаев Байсун (Традиционная музыкальная культура). Т.: 2006
12. Женевьев Дурнон Анъанавий муסיқа ва муסיқа чолғуларини тўплаш бўйича қўлланма. Юнеско нашри 2003

